

22. *CHayanov A.V. Ocherki po ekonomike trudovogo sel'skogo hozhaj-stva / Predisl. L. Kricmana. M.: Novaya derevnya, 1924. 152 s.*

23. *Engel's F. Proiskhozhdenie sem'i, chastnoj sobstvennosti i gosudarstva. V svyazi s issledovaniyami L'yuisa G. Morgana // Marks K., Engel's F. Soch. Izd. 2-e. T. 21. M.: Politizdat, 1961. S. 23—178.*

М.М. ГУЗЕВ

Проблемы устойчивого развития в условиях глобальной неустойчивости и их ноосферное решение*

Аннотация. В статье устойчивость рассматривается в широком понимании, включающем не только экологические, но и экономические, демографические, политические, социальные аспекты развития общества. Ноосферное решение проблем устойчивости в триаде «человек — общество — природа» означает повышение роли сознательного и разумного начала в человеческой деятельности, начиная с собственного самосовершенствования и далее с совершенствованием общественных институтов, включая отношения собственности, и самого способа производства. В условиях нарастающей глобальной турбулентности переход к тоталитарной (авторитарной) системе управления социоприродной эволюцией рассматривается не как отступление от «столбовой дороги» человечества, а как современный этап (демократический тоталитаризм) реализации потенциала ноосферы, обеспечения определенной устойчивости и самосохранения на глобальном, национальном и локальном уровнях.

Ключевые слова: устойчивое развитие, природа и общество, ноосфера, гармонизация, демография, экономика, демократический тоталитаризм, человек разумный.

Abstract. This article examines sustainability in its broadest sense, encompassing not only environmental but also economic, demographic, political and social aspects of societal development. A noospheric solution to sustainability problems in the «human — society — nature» triad entails enhancing the role of conscious and rational principles in human activity, beginning with self-improvement and continuing with the improvement of social institutions,

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гузев М.М. Проблемы устойчивого развития в условиях глобальной неустойчивости и их ноосферное решение // Философия хозяйства. 2025. № 6. С. 66—82. DOI:

including property relations, and the mode of production itself. In the context of increasing global turbulence, the transition to a totalitarian (authoritarian) system of managing socio-natural evolution is viewed not as a departure from humanity's «high road», but as a contemporary stage (democratic totalitarianism) in realizing the potential of the noosphere, ensuring a certain degree of stability and self-preservation at the global, national, and local levels.

Keywords: sustainable development, nature and society, noosphere, harmonization, demography, economics, democratic totalitarianism, Homo sapiens.

УДК: 1:316
ББК: 60.023

В первой четверти XXI в. человеческая цивилизация вступила в эпоху глобальных перемен и глобальной неустойчивости. Об этом говорил в своей речи в Санкт-Петербурге на ПМЭФ-2025 президент РФ В. Путин: «Это тектонические изменения в глобальной экономике и демографии, включая динамику населения планеты, социальные, общественные и геополитические противоречия, которые дают о себе знать кризисами, региональными конфликтами, которые стремительно вспыхивают с новой силой... Наконец, это изменение климата и острые экологические проблемы, требующие ответа. И, конечно, переход к новому технологическому укладу, основанному на цифровых платформах, искусственном интеллекте и автономных системах, способных принимать решения даже без участия самого человека» [11]. Учитывая глобальность, остроту и сложность проблем, фактически речь идет ни много ни мало о выживании человека как вида. На это в начале тектонических изменений и позже настойчиво указывал Ю.М. Осипов, говоря о том, что главная проблема глобальных изменений и неустойчивости заключена в самом человеке, не до конца познанном или еще совсем не познанном: «Общемировой идейно-политико-институциональный (цивилизационный) кризис спровоцировал большие как текущие, так и стратегические перемены, проходящие на фоне воистину гигантских общечеловеческих сдвигов, вызываемых и облегчаемых научно-техническим прогрессом (хай-тек, IT, сети) и охотно охотящихся уже за самим человеком» [9, 50]. И хотя это не был глас вопиющего в пустыне, но... главное, как известно, — экономика, деньги, прибыль.

Достичь устойчивости возможно только в рамках всемирного сотрудничества. Но что кроется под самим понятием «устойчивое развитие», что представляют собой проблемы устойчивого развития на гло-

бальном и локальном уровнях и каков возможный механизм их решения? Вследствие своей глобальности, многогранности и сложности, проблема устойчивого развития имеет множество аспектов. Проблема устойчивого развития как глобальная проблема существования и выживания человеческой цивилизации впервые была провозглашена в 1960-е гг., когда только обозначились опасные глобальные кризисные тенденции в существовании и развитии человеческого сообщества, и первоначально рассматривалась в аспекте взаимодействия общества и природы, негативного воздействия промышленного развития, урбанизации и роста населения планеты на окружающую природную среду. В этой связи следует отметить, что выдающийся вклад в осмысление проблемы внес наш соотечественник В.И. Вернадский, который констатировал еще в середине XX в., что «до сих пор историки, вообще ученые гуманитарных наук, а в известной мере и биологи сознательно не считают с законами биосферы — той земной оболочкой, где может только существовать жизнь (это еще в большей мере относится к политикам и бизнесменам). Стихийно человек от нее неотделим» [2]. В формирование новой парадигмы развития внесли значимый вклад такие ученые, как П. Тейяр де Шарден, О. Шпенглер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилев, Ф. Фукуяма, Д. Гэлбрейт, П. Сорокин, Н.Н. Моисеев, акцентировавшие внимание на широком аспекте устойчивости, от взаимодействия природы и общества и выбора оптимальной модели развития до самосовершенствования общества и самого человека. В дальнейшем большинство ученых и политиков трактовали устойчивость все более расширительно, включая переосмысление роли и места человека на Земле.

Некоторые исследователи ставят под сомнение точность и адекватность самого определения «устойчивое развитие», указывая на его противоречивость, поскольку развитие якобы предполагает неустойчивость. Не останавливаясь на дискуссионных моментах, используя общепринятую терминологию, необходимо констатировать, что, во-первых, проблема взаимодействия человека и природы в условиях возрастающего антропогенного воздействия на окружающий природный мир действительно становится все более ощутимой; во-вторых, в глобализированном мире эта проблема, несмотря на множество локальных проявлений, носит общецивилизационный глобальный характер; в-третьих, она включает не только собственно «узко земные» проблемы, но и всю околоземную оболочку, ее состояние и динамику; в-четвертых, проблема взаимодействия человека и природы в аспекте устойчивости неизбежно приводит к оценке общественных моделей развития. В то же время устойчивость, в широком его понимании, включает не только экологи-

ческие, но и экономические, демографические, политические, социальные аспекты развития. Таким образом, под устойчивым развитием понимается вся совокупность отношений в системе «человек — общество — природа». Это такое развитие, при котором обеспечивается гармонизация взаимодействия между обществом и природой, в самом обществе и в человеке и которое направлено на совершенствование общественных отношений.

Устойчивость предполагает экономический рост на основе новейших технологий, устойчивое воспроизводство населения, взаимное сосуществование культур, этносов, цивилизаций и просто людей, которые все индивидуальны, сохранение позитивного опыта и обогащение культуры. Следствием расширительной трактовки устойчивости развития является множественность критериев и соответственно индикаторов, позволяющих определить состояние и динамику тех или иных аспектов развития. Соответственно и проблемы устойчивого развития трактуются так же широко.

И все же наиболее часто в литературе устойчивость трактуется по-прежнему как *проблема взаимодействия природы и общества*. Очевидно, это обусловлено не только масштабностью и непреходящей актуальностью проблемы, ведь человек — это есть часть самой природы, но и тем импульсом, который впервые был обозначен в 1960-е гг. в рамках «Римского клуба», в книгах Д. Медоуз и др. «Пределы роста» и Б. Коммонера «Замыкающийся круг», документах Всемирной конференции по окружающей природной среде в Стокгольме (1972 г.) и Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). Более четверти века назад нами было дано следующее определение экологической устойчивости: «Экоразвитие — форма социально-экономического развития общества на базе индустриальной модели хозяйствования и свободного, творческого труда, учитывающая интересы настоящего и будущих поколений и направленная на достижение высокого уровня качества естественной среды обитания и жизни каждого человека» [5, 57]. С тех пор проблема взаимодействия природы и общества не стала менее актуальной. Это убедительно показал в своих трудах еще в конце XX в. Н.Н. Моисеев: «Сейчас взаимоотношения Природы и Общества переходят в качественно иное состояние. Энергетическое могущество цивилизации становится сравнимым с мощностью природных процессов, благодаря чему параметры биосферы вследствие человеческой деятельности начинают столь быстро меняться, что они за считанные десятилетия изменяют привычные жизненные стандарты. А это непосредственно влияет на эффективность человеческой деятельности, на особенности экономического развития, общественные отношения, психику и т. д.

Природные факторы из фона, на котором раскрывается “человеческая комедия”, превращаются в активно действующих персонажей» [8, 377]. На исходе первой четверти XXI в. остаются столь же актуальными для существования человека, его самосохранения и развития проблемы климатической неопределенности, сокращения лесов, нехватки питьевой воды, истощения природных ресурсов, загрязнения атмосферы, почвы и водных бассейнов, экологические проблемы агломераций, локальные экологические катастрофы и др.

На фоне экологической повестки и других факторов предпринимались попытки описать будущее как постиндустриальное общество, с доминантой сферы услуг, образования, науки, отдыха, развлечений и самосовершенствования. На Западе это реализовалось в переносе «грязных производств» и вообще промышленности в страны третьего мира, в России в буквальном смысле — в уничтожении крупного производства, в том числе машиностроения, в ходе «рыночной приватизации» (А. Чубайс, Е. Гайдар) и постприватизационной неопределенности. В конце концов на рубеже XX—XXI вв. выяснилось, что постиндустриальное общество — это во многом химера, и в нашей стране нужна новая индустриализация, или неоиндустриализация, что многие годы доказывал С. Губанов [3]. Те страны, которые не отказались от индустрии: Китай, Япония, Корея — теперь стали мировыми лидерами во многих отраслях экономики, в том числе в решении экологических проблем, другие: Россия, в какой-то мере США — сейчас вынуждены наверстывать упущенное, а промышленная Европа находится в рецессии.

Гармонизация взаимодействия природы и общества — это вечная проблема прошлого, настоящего и будущего человека. Ее решение было адекватным уровню развития самого общества и человека: от стихийного взаимодействия к попыткам «покорения» природы человеком и наконец к *осознанию их целостности*. Соответственно трактовалась и устойчивость. Существенный вклад в решение проблемы взаимодействия природы и общества, в аспекте понимания устойчивости, внес выдающийся российский ученый Л.Н. Гумилев своим учением об этногенезе, дающем ключ к пониманию механизма взаимодействия человека и природы в исторической ретроспективе: «Взаимодействие человечества с природой постоянно, но крайне вариативно и в пространстве, и во времени... Между закономерностями природы и социальной формой движения материи существует постоянная корреляция. Но каков ее механизм и где точка соприкосновения природы и общества?» [6, 13]. Таким механизмом, по Л.Н. Гумилеву, выступает пассионарность этносов, «пассионарные толчки, или взрывы этногенеза», обусловленные излишней энергией, получаемой нашей планетой из космоса, приводящие в

движение огромные массы людей, очевидно, от одного качества устойчивости через неустойчивость к другому качеству устойчивости. Возможно, это и есть объяснение волнообразного развития цивилизации, отдельных стран и этносов, вносящее коррективы в понятие устойчивости.

Новый этап в осмыслении проблемы взаимодействия природы и общества связан с понятием ноосферы (термин Э. Леруа). Примечательно, что теорию о ноосфере самостоятельно разработали наш соотечественник В.И. Вернадский и П.Т. де Шарден, параллельно занимаясь исследованием проблемы биосферы и придя к выводу, что под воздействием научной мысли и человеческой деятельности образовалась ноосфера как особая оболочка разума, которая развивается над биосферой. В дальнейшем В.И. Вернадский уточнил это определение ноосферы: «это новое состояние биосферы», в котором умственная разумная деятельность является определяющим фактором развития. Для ноосферы характерны: тесная связь природы и социально-политических, экономических и демографических факторов развития, формирование экологического сознания и экологизация всех сфер жизни и деятельности человека, соответственно устойчивое развитие в условиях ноосферы является устойчивостью всех взаимосвязанных ее компонентов, главным из которых, конечно же, остается человек разумный, который обеспечивает эту самую устойчивость.

Ноосферное решение проблемы устойчивости в триаде «человек — общество — природа» означает повышение роли сознательного и разумного начала в человеческой деятельности, начиная с собственных самосовершенствования и далее с совершенствованием общественных институтов, включая отношения собственности, и самого способа производства, это означает отношение человека к природе как к самому себе (человек — часть природы). А то, что «сознательное и разумное» в человеческой деятельности на глобальном и локальном уровнях (ноосфера) не всегда ведет к гармонизации отношений общества и природы в самом обществе и к устойчивому развитию, а иногда приводит к явно «неразумным» деструктивным результатам (атомная бомба), мы здесь не рассматриваем. Это отдельная проблема: насколько сфера разума (ноосфера) разумна.

Демографический аспект устойчивого развития является, очевидно, вторым по значимости после необходимости гармонизации отношений природы и общества. Но часто в исследованиях по устойчивому развитию демографическая составляющая представлена слабо либо вообще отсутствует. И это довольно странно. Ведь речь идет о населении, об обществе, о людях, которым, собственно, и необходима эта устойчивость и которые ее, собственно, обеспечивают (или не обеспечивают).

Если же наблюдается демографический кризис или даже демографическая дегра­дация, то все достижения по устойчивости в отдельных сферах нивелируются, снимаются. Какова цена экономической устойчивости, политической устойчивости, гармонизации отношений с природой, если население не воспроизводится, если не растет, а сокращается продолжительность жизни, если смертность превышает рождаемость? Перспектива — депопуляция, другими словами — обезлюживание территории, регионов, стран. В истории это наблюдалось многократно.

Общая модель демографически устойчивого развития предполагает расширенное воспроизводство населения, рост рождаемости, сокращение смертности, повышение качества жизни и увеличение ее продолжительности. В то же время с демографической устойчивостью не все так однозначно. В силу демографической специфики стран и территорий, различия культур этносов в настоящее время для одних устойчивое демографическое развитие будет означать рост населения (Россия), для других — его сокращение (Китай, Индия), для третьих актуальной демографической проблемой в аспекте устойчивости является проблема старения населения, не говоря уже о региональной специфике. Не менее сложным является и национальный, этнический аспекты демографической устойчивости. Поэтому и модели устойчивого развития для различных стран и периодов их истории будут различными. Таким образом, демографическая устойчивость — сложное, многоаспектное и многогранное понятие.

Рис. 1. Рождаемость и смертность в России (млн чел./год), 1980—2035 гг. (прогноз)

Для России проблема демографической устойчивости чрезвычайно актуальна. В демографическом прогнозе Росстата (20.10.2023)

население России к 2046 г. может сократиться с 146,45 до 138,77 млн человек [12]. Некоторые ученые в этой связи говорят даже о разразившейся на российских просторах демографической катастрофе, учитывая, что современная негативная демографическая динамика закладывает столь же негативные явления на многие десятилетия вперед. Фактически речь идет о депопуляции (рис. 1). В этой связи А.Г. Аганбегян в статье «О катастрофическом увеличении смертности и мерах по сбережению народа в России» [1] предлагает срочно разработать общенациональную Социальную доктрину, направленную на решение проблемы. Аналогичные идеи высказываются в последние годы и другими учеными (Н.М. Римашевской, Д.С. Львовым, А.Д. Некипеловым и др.).

В то же время демографическая устойчивость не сводится только к рождаемости, смертности и продолжительности жизни. Для демографически устойчивого развития важными являются половозрастная структура населения и ее динамика, оптимальное расселение населения по регионам страны, создание соответствующих условий для полноценной жизни различным категориям граждан. Для России не менее важен также аспект внешней миграции населения. В последние десятилетия наблюдается отток креативного и образованного населения России в другие страны с одновременной устойчивой тенденцией замещения коренного российского населения мигрантами, прежде всего трудовыми, из постсоветских государств. В отдельных регионах и городах это уже становится значимым фактором развития, прежде всего экономического. В этом заинтересован прежде всего бизнес, а также муниципалитеты. В то же время, учитывая отличие культур, традиции многодетности внешних мигрантов, это приводит и к модификации демографической структуры населения, появлению факторов демографических рисков и в целом к снижению демографической устойчивости. Примером является современная Европа. С учетом миграции сильно разнятся модели демографически устойчивого развития для различных стран, народов и даже различных регионов одной страны. Поэтому демографический аспект внешней трудовой миграции очевиден, неслучайно в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г. ставятся задачи «оптимизации потоков трудовой миграции исходя из потребностей национальной экономики» и «содействие эффективной занятости населения и мобильности трудовых ресурсов». Их реализация будет способствовать совмещению демографической устойчивости на сегодняшний день с демографической устойчивостью будущей России как России.

Таким образом, в целом демографическая ситуация в России далека от устойчивости и действительно вызывает тревогу, в том числе и

по причине сложности в этих условиях достижения других компонентов устойчивости. Положительными моментами являются растущее осознание в обществе, руководстве страны демографической проблемы и соответственно принятие ряда законодательных актов по обеспечению демографической устойчивости (Указ Президента от 09 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», национальный проект «Демография», 2024 г.). А важнейшим критерием демографической устойчивости является здоровье населения.

Ноосферное решение проблемы демографической устойчивости для России означает повышение роли сознательного и разумного начала в деятельности человека, общества и государства, включая разработку модели демографически устойчивого развития страны, обеспечивающей расширенное воспроизводство населения, с учетом региональной специфики, устойчивый рост качества населения, сокращение бедности и неравенства, формирование здорового образа жизни, обеспечение устойчивой демографической пропорциональности между регионами и этносами, а также самосовершенствование и сознательное самоограничение разумными потребностями. Механизм такой модели включает государственное регулирование, рыночное саморегулирование, механизм гражданского общества при определяющей роли государства. Российская модель демографически устойчивого развития не может быть ориентирована на рост населения преимущественно за счет миграции, поскольку неконтролируемый миграционный поток ставит под угрозу российскую идентичность, духовные основы российского мира и соответственно демографическую устойчивость.

Экономический аспект проблемы устойчивого развития наиболее исследован, хотя и в этой области имеется немало вопросов. Наиболее часто экономическую устойчивость трактуют как непрерывный экономический рост, что не согласуется с базовыми постулатами экономической теории применительно к рыночной капиталистической экономике, доказанными и сформулированными К. Марксом, а также теорией о циклическом развитии, больших и малых экономических циклах, которые затрагивают не только собственно экономическую действительность, темпы экономического роста, занятость, безработицу, доходы, расходы, накопление и потребление, инвестиции, цены на товары и услуги, кредиты и вклады, но и оказывают существенное влияние на все сферы жизни общества, включая политику, войны, глобальные и локальные катаклизмы. Поэтому необходим дискретный подход, учитывающий реальность, когда рассматриваем экономическую устойчивость. Устойчивость и неустойчивость в экономике сменяют друг друга аналогично

природным циклам, и проблема состоит не в том, чтобы «отменить» эти циклы, а познать закономерности устойчивости и неустойчивости, выявить их механизмы и в соответствии с этим знанием строить свою практическую (экономическую) деятельность.

Другим не менее дискуссионным вопросом экономической устойчивости является разделение понятий «экономический рост», «экономический прогресс» и собственно «экономическая устойчивость». В литературе нередко экономический рост и экономический прогресс фактически отождествляются. Экономический рост означает превышение объема созданного продукта в стоимостном выражении по сравнению с предыдущим периодом. Но если инфляция превышает темпы экономического роста, то фактически будет наблюдаться не рост, а сокращение производства товаров и услуг. За цифрами экономического роста могут скрываться фактическое сокращение стоимости и даже деградация, т. е. не прогресс, а регресс. В то же самое время сам экономический прогресс не всегда совпадает с экономическим ростом: критерием являются факторы экономического роста, которые были реализованы в ходе развития экономической системы. Экономический рост за счет экстенсивных факторов, увеличения занятых, увеличения вовлекаемого в производство сырья при сокращении производительности труда не может трактоваться как экономический прогресс. В отдельные периоды, в условиях различных кризисов и неопределенности, такое может быть в реальности на какой-то короткий период времени и даже может быть оправдано. В любом случае это не прогресс. Экономический прогресс — это качественное развитие всей экономической системы и ее элементов, всей совокупности производительных сил и производственных отношений, тогда как экономический рост — лишь один из возможных критериев экономического прогресса. И экономический прогресс, и экономический рост могут быть устойчивыми и неустойчивыми — проблема состоит в создании условий для их устойчивости.

Далее, если с техническим прогрессом многое понятно, это совершенствование и поступательное развитие всей технико-технологической цепочки в направлении «ручной труд — машинное производство — автоматизированный труд — роботизация и искусственный интеллект», то с экономическим прогрессом и экономической устойчивостью все намного сложнее. Экономический прогресс связан не только с комбинацией факторов производства, но и со способом их соединения, т. е. способом производства, включая отношения собственности. Поэтому необходимо выделять проблемы глобальной экономической устойчивости и устойчивости на локальном, национальном уровне. Хотя глобальная устойчивость складывается из устойчивости национальных

экономик, ее регулирование и управление возможны только в рамках существующего мирового экономического порядка. В настоящее время многие экономисты и политические лидеры говорят о необходимости кардинального пересмотра мирового экономического порядка, поскольку он был сконструирован в пользу устойчивости одних («передовых» стран и наций) за счет неустойчивости остальных. Новый мировой экономический порядок должен быть многополярным вследствие появления новых мировых центров экономического роста и прогресса. Более того, главным очагом экономической неустойчивости являются как раз доминирующие по инерции развитые страны — Западная Европа, США, Япония, где наблюдаются самые низкие темпы экономического роста или даже рецессия. Все это грозит еще большей глобальной неустойчивостью. Поэтому предлагается в рамках ООН согласовать усилия по преодолению нынешнего финансового кризиса и соблюдению международных экономических соглашений. Но даже при достижении этих поставленных задач проблема достижения глобальной экономической устойчивости кардинально не будет решена. И не может быть решена. Поскольку устойчивость и неустойчивость — это две стороны одного и того же процесса — экономического развития.

Ноосферное решение проблемы экономической устойчивости и экономического прогресса связано не только и не столько с необходимостью реализации многополярности. Решение это, в первую очередь, связано с повышением роли сознательного начала на всех уровнях экономической системы. Это важно. Но ноосферное решение проблемы экономической устойчивости связано в то же время с необходимостью изменения базовых институтов и общей модели общественного развития.

Речь идет о собственности и способе производства. Представляется, что начавшаяся эпоха экономических и финансовых кризисов и катаклизмов, политической и экономической неустойчивости обусловлена классическим противоречием — между производительными силами и производственными отношениями. Речь о том, что способ производства, отношения собственности, которые, с одной стороны, обеспечивают сосредоточение в руках немногих огромных ресурсов и богатств и в аспекте глобальной устойчивости во многом используются неэффективно, а с другой — оставляют значительное большинство стран и народов на обочине прогресса, необходимо кардинально менять. Обострение глобальных проблем — это отражение анахронизма, слишком медленного реформирования базовых отношений, прежде всего отношений собственности. В этой связи нельзя не согласиться с Н. Моисеевым: «Мы живем не только в эпоху заката PAX AMERIKANA, но и той рыночной

системы, которая установилась в последние десятилетия XX века» [7, 11].

Нобелевский лауреат по экономике 2001 г. Дж. Стиглиц полагает, что появится некая форма «прогрессивного» капитализма, который преодолеет крайности рыночного капитализма и обеспечит решение проблемы экономического неравенства. Такие прогнозы высказывались еще 30 лет назад, но с тех пор в смысле неравенства мало что изменилось. По-прежнему колоссальные состояния сосредоточены в руках немногих, олигархии, это касается и России, а в межстрановом отношении — в странах «золотого миллиарда». Удел остальных — экономическое выживание, иногда в буквальном смысле выживание физическое. Все это не добавляет устойчивости мировой экономической системе, и потенциал неустойчивости возрастает.

Таким образом, ноосферный подход к решению проблемы устойчивого экономического развития получает и политическую окраску, поскольку от принятой модели устройства общества во многом зависит устойчивость и социально-экономическая, и социально-политическая. Но остаются и вопросы. Что означает сфера разума применительно к экономической и социально-политической модели устойчивого развития? Что означает ноосферное решение проблемы модели развития? Очевидно, без сравнительного анализа интересов различных социальных групп современного общества, интересов различных стран и народов не обойтись, поскольку то, что для одних является необходимым и разумным, для других не столь уж и разумно. А для третьих это является совершенно неразумным. Согласовать разнонаправленные интересы членов общества, личные, частные, коллективные с интересами общества в целом, а на мировой арене между государствами означает во многом обеспечить устойчивость.

Существуют различные идейные подходы к решению проблемы согласования, если не гармонизации, интересов общества и обеспечения устойчивого развития. Наиболее разработаны теоретически и прошли апробацию огромной исторической практикой либерализм и социализм. Эти две во многом отличающиеся, но и сопрягающиеся идеологии и концепции развития общества на определенных этапах своей практики обеспечили прогресс и устойчивое развитие экономики и общества, хотя формы и методы были во многом различными. XX в. — это расцвет рыночной идеологии и социалистического строительства. Но к концу века наметились в их практиках явные кризисные процессы. Отсюда поиски новых решений, обновление старых концепций: неолиберализм, прогрессивный капитализм, посткапитализм, рыночный социализм, социализм с человеческим лицом, теории конвергенции и др. И во всех этих

концепциях базовое место занимает идея управления сложными процессами в обществе, *идея управления социоприродной эволюцией*.

Ярким представителем модели ноосферного социализма является А.И. Субетто, у которого немало сторонников: «В XXI веке коммунизм как разрешение противоречия между человеком и природой и как “подлинная” и значит — управляемая история обретает новое “измерение” — измерение “ноосферного коммунизма”, а на первом этапе — “ноосферного социализма” в виде управляемой социоприродной эволюции (то есть истории ноосферы) на базе общественного интеллекта и научно-образовательного общества» [13, 15]. Идея ноосферного социализма как единственная возможность гармонизировать отношения природы и общества, обеспечить устойчивое развитие и сохранение человека как вида может быть принята как базовая, выработанная всей предыдущей историей человека. Но как решать сейчас нарастающие проблемы неустойчивости в современном мире, как согласовать интересы различных людей, сообществ, наций, государств, этносов? Как воплотить ноосферные идеи в практические решения по спасению и самосохранению? Одними благими пожеланиями, повторяя «ноосфера» как мантру, проблему неустойчивости не решить. Очевидно, необходимы какие-то переходные этапы к ноосферному устройству общества и ноосферному решению проблемы устойчивости. Современный мир вступил в эпоху крайней неустойчивости. Глобальные количественные изменения во второй половине XX в. в XXI в. перерастают в качественные. Динамично, взрывообразно меняется политическая, демографическая и экономическая картина мира, формируются новые центры силы и роста, в целом можно говорить о глобальной турбулентности и глобальной нестабильности [4].

В конце первой четверти XXI в. «всемирное гармоничное рыночное хозяйство», которое якобы увязывает интересы всех, — это уже абстракция, которая разбивается о реальность, особенно новую реальность. Господствующая рыночно-капиталистическая модель неизбежно приводит к противоречиям, их обострению, особенно в связи с борьбой за ограниченные ресурсы, насаждением одной-единственной, «правильной» модели построения общества и экономики, направлением де факто жизнедеятельности всех «по правилам». На себе эту гармоничность хорошо прочувствовала Россия, в 1990-е гг. включившись в рискованный эксперимент под названием «свободный рынок», который якобы все регулирует и решит все наши проблемы — экономическую устойчивость, социально-экономическую гармонизацию, политические свободы, права человека, рост благосостояния. Результат известен. Россия

по своим природно-климатическим и геополитическим особенностям не вписывается в эту устаревшую схему. И не только Россия.

События 2025 г. на Ближнем Востоке отбрасывают всякие иллюзии о том, как эта видимая гармония и устойчивость насаждаются, как согласуются с демократией и другими базовыми ценностями современного общества. «Сильный всегда прав» — это новая (старая) установка современного мира. И это не случайность, не зигзаг истории, не парадокс. В закамуфлированной форме *реализуется единственная модель выживания и устойчивости в этом неустойчивом мире: авторитаризм, если не тоталитаризм!* Это и есть ответ вызовам нового века, своеобразная ступень к ноосферному обществу. Раньше других это понял и сформулировал Н. Моисеев: «Возникновение нового тоталитаризма мне представляется естественным развитием, неизбежным этапом того исторического процесса, который нами хорошо изучен. И этот новый тоталитаризм будет носить общепланетарный характер. Это будет тоталитаризм совершенно нового типа» [8, 447]. Аргументов о реальности (и необходимости?) перехода к тоталитарной (авторитарной) системе управления социоприродной эволюцией предостаточно. И это не отступление от «столбовой дороги» человечества. Что касается непосредственно России, то невозможно не согласиться с Ю.М. Осиповым: необходимо *«немедленное перестроение России с движением ее к самой себе, что невозможно уже сделать не то что без мобилизации (воли, мозгов, ресурсов, мощностей), но и без, увы, конструктивной диктатуры и волевого страной, ее социумом, ее хозяйством, ее экономикой, даже ее культурой управления (разностороннего неодирижизма)!»* [10, 304].

Тоталитаризм в различных его формах — это и есть современный этап реализации потенциала ноосферы, обеспечения определенной устойчивости и самосохранения на глобальном, национальном и локальном уровнях. Это новое — хорошо забытое старое: в кризисные периоды развития всегда усиливаются авторитарные и тоталитарные тенденции, а мы сегодня переживаем глубочайший и всеохватывающий кризис развития человека. *Ноосферный тоталитаризм*, осознанное принуждение человека и управление обществом — таков путь к самоорганизованному на основе научного знания, разумному ноосферному обществу и ноосферному решению проблемы устойчивости. Это не альтернатива: или ноосферное общество, или планетарный тоталитаризм. В новой реальности тоталитарное общество — это путь движения к ноосферному обществу. Особо следует сказать о *цифровом тоталитаризме*. Множество исследований свидетельствуют, что электронный контроль за всеми

проявлениями жизнедеятельности человека стремительно нарастает, человек оказывается в своеобразном аквариуме, когда каждая твоя минута, секунда просматривается, отслеживается, фиксируется и когда многие твои действия, поступки направляются независимо от твоей воли и твоего сознания. Это новый вид тоталитаризма, превосходящий все предыдущее. В таком обществе нет демократии, в таком обществе, когда за тебя все решается, она человеку, видимо, и не нужна.

В то же время, как ни парадоксально это звучит, внешняя оболочка такого общества — демократия. Поэтому можно говорить и о демократическом тоталитаризме. *Демократический тоталитаризм* — это не абсурд и не новомодное изобретение. Это та реальность, в которой мы уже живем, но по инерции еще надеемся, что это временное отступление от базовых ценностей рыночной экономики и рыночного общества. А устойчивость и неустойчивость в таком обществе — это не различные периоды развития, это одновременное состояние и экономики, и политической системы в каждый данный момент. *Для общества демократического тоталитаризма характерны мобилизационная экономика, внутренняя всеобщая мобилизация и самомобилизация всех членов общества.* В той или иной степени это проявляется в различных современных государствах мира (в отличие от распространенного мнения прежде всего не в некоторых странах третьего мира, а в наиболее развитых государствах — в США, странах Западной Европы, Японии, Китае). Неслучайно появились такие понятия, как «глубинное государство», «мировое теневое правительство», «клуб миллиардеров», «информационный концлагерь», что подразумевает управление миром, экономикой, демографией, ресурсами из единого *центра силы и власти*, включая и аспект устойчивости. Из богатой истории интеллектуального достижения человечества известны и радикальный коммунизм с ликвидацией частнособственнического духа (Платон), и легизм с жесткой системой государственного принуждения (Шан Ян), и просвещенный авторитаризм (Декарт), и разнообразный многовековой практический, иногда трагический опыт достижения устойчивости и гармонии, так что новое — это в новой редакции старое человеческой истории.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод: решение глобальных проблем и устойчивое развитие возможны только на базе ноосферной методологии. Это значит, что при исследовании различных проблем общества, экономики, человека приоритетом является человек разумный. И те или иные выводы в научных исследованиях должны рассматриваться через призму существования и безопасного развития человека разумного.

И в этой связи одна ремарка. Человек разумный — как его опознать? Научно-образовательное общество, о котором говорит А. Субетто, — сильный аргумент, что в таком обществе водятся люди разумные. Но не гарантия, что такое общество при определенных обстоятельствах не возглавит человек неразумный. Поэтому ноосферное решение проблем устойчивого развития упирается в конечном счете в человека, о котором мало что науке известно. Развитие, самосовершенствование, социализация, повышение интеллекта, адаптация к изменяющемуся миру — все так. Но неизвестно, как будет поступать этот человек завтра.

Литература

1. *Аганбегян А.Г.* О катастрофическом увеличении смертности и мерах по сбережению народа в России // *Экономические стратегии*. 2021. № 4—6.
2. *Вернадский В.И.* Биохимические очерки. М.; Л., 1940.
3. *Губанов С.С.* Державный прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная интеграция. Сер. Сверхдержава. М.: Книжный мир, 2012.
4. *Гузев М.М.* Россия в эпоху глобальной турбулентности: Сборник статей / Волж. фил. Федер. гос. авт. образоват. учреждения высш. образования «Волгогр. гос. ун-т». Волгоград: Сфера, 2024. 152 с.
5. *Гузев М.М.* Экономические проблемы и механизм экологически устойчивого развития: Монография. Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 1997. С. 57.
6. *Гумилев Л.Н.* Этногенез и биосфера Земли. М.: АСТ, 2001. С. 13. (Классическая мысль).
7. *Моисеев Н.Н.* Агония России: есть ли у нее будущее? Попытка системного анализа проблемы выбора // *Зеленый мир*. 1996. № 12. С. 11.
8. *Моисеев Н.Н.* Расставание с простотой. М.: Аграф, 1998. С. 377, 447.
9. *Осинов Ю.М.* Перемены в мире и провидчески-державный курс России // *Философия хозяйства*. 2012. № 5.
10. *Осинов Ю.М.* Российское перепутье: из века двадцатого в век двадцать первый. 1990—2023: избранные тексты, включая остросюжетные: В 3 т. Т. 2. М.; Тамбов: Изд-во Моск. ун-та; Издательский дом «Державинский», 2024.
11. Речь Владимира Путина на ПМЭФ-2025: полная стенограмма обращения президента: URL: <https://www.kp.ru/daily/27715.5/5103445/> (дата обращения: 01.10.2025).

12. Росстат опубликовал демографический прогноз до 2046 года // Федеральная служба государственной статистики: URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/220709?print=1> (дата обращения: 01.11.2023).

13. *Субетто А.И.* Прорыв в новую эпоху: научно-философский очерк / Под науч. ред. А.В. Воронцова. СПб.: Астерион, 2017.

References

1. *Aganbegyan A.G.* O katastroficheskom uvelichenii smertno-sti i me-rah po sbrezheniyu naroda v Rossii // *Ekonomicheskie strategii*. 2021. № 4—6.

2. *Vernadskij V.I.* Biohimicheskie ocherki. M.; L., 1940.

3. *Gubanov S.S.* Derzhavnyj proryv. Neoliberalizatsiya Rossii i vertikal'naya integratsiya. Ser. Sverhderzhava. M.: Knizh-nyj mir, 2012.

4. *Guzev M.M.* Rossiya v epohu global'noj turbulentnosti: Sbornik statej / Volzh. fil. Feder. gos. avt. obrazovat. uchrezhde-niya vyssh. obrazovaniya «Volgogr. gos. un-t». Volgograd: Sfera, 2024. 152 s.

5. *Guzev M.M.* Ekonomicheskie problemy i mekhanizm ekolo-gicheski ustojchivogo razvitiya: Monografiya. Volgograd: Izd-vo Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta, 1997. S. 57.

6. *Gumilev L.N.* Etnogenez i biosfera Zemli. M.: AST, 2001. S. 13. (Klassicheskaya mysl').

7. *Moiseev N.N.* Agoniya Rossii: est' li u nee budushchee? Po-pytka sistemnogo analiza problemy vybora // *Zelenyj mir*. 1996. № 12. S. 11.

8. *Moiseev N.N.* Rasstavanie s prostotoj. M.: Agraf, 1998. S. 377, 447.

9. *Osipov YU.M.* Peremeny v mire i providcheski-derzhavnyj kurs Ros-sii // *Filosofiya hozyajstva*. 2012. № 5.

10. *Osipov YU.M.* Rossijskoe pereput'e: iz veka dvadcatogo v vek dvadcat' pervyj. 1990—2023: izbrannye teksty, vklyuchaya ostrosyuzhetnye: V 3 t. T. 2. M.; Tambov: Izd-vo Mosk. un-ta; Izda-tel'skij dom «Derzhavinskij», 2024.

11. Rech' Vladimira Putina na PIMEF-2025: polnaya steno-gramma obrashcheniya prezidenta: URL: <https://www.kp.ru/daily/27715.5/5103445/> (data obrashcheniya: 01.10.2025).

12. Росстат опубликовал демографический прогноз до 2046 года // Федеральная служба государственной статистики: URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/220709?print=1> (дата обращения: 01.11.2023).

13. *Subetto A.I.* Proryv v novuyu epohu: nauchno-filosofskij ocherk / Pod nach. red. A.V. Voroncova. SPb.: Aste-rion, 2017.